

السياسات الاجتماعية بالمغرب والتوجهات الهجراتية للشباب المتعلم:
أية علاقة؟

**SOCIAL POLICIES IN MOROCCO AND MIGRATION TRENDS
FOR EDUCATED YOUTH: WHAT RELATIONSHIP?**

DOI : 10.5281/zenodo.7306122

محمد الحاجي الدرسي

أستاذ التعليم العالي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
جامعة القاضي عياض - مراكش، المغرب

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورزازات - فاس - مكناس - طنجة

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

السياسات الاجتماعية بالمغرب والتوجهات الهجراتية للشباب المتعلم: أية علاقة؟

ملخص :

محمد الحاجي الدريسي

أستاذ التعليم العالي

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،

جامعة القاضي عياض - مراكش، المغرب

تعرف جل الدول العربية ارتفاعا مهما في معدلات الهجرة النظامية وغير النظامية، ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى طبيعة السياسات العامة المنتهجة بهذه البلدان، لاسيما السياسات الاجتماعية التي تتسم بالارتجالية والفوضى على مستوى التخطيط والتنفيذ.

ينتج عن ذلك وضع معيشي هش يؤدي إلى خلق جو يسوده غياب الأمن النفسي والاجتماعي وبالتالي حدوث رغبة داخلية للتخلص من الواقع المعيش بأيسر الوسائل وأسرعها، والمتمثلة في الهجرة التي أصبح جل الشباب يرغب فيها.

يعيش الشباب المغربي المتعلم هذا الواقع في شتى تجلياته حيث عبر 59 بالمائة منه عن رغبته في الهجرة إلى الخارج، لاسيما الدول الغربية. وذلك رغم توفر العديد منهم على عمل قار في القطاع العام وما يعرفه من امتيازات على مستوى الأجور والترقية والتقاعد.

إن الرغبة في الهجرة شملت جل الطبقات المهنية والأكاديمية للشباب المغربي المتعلم؛ مما يدل على أن السياسات الاجتماعية فشلت بشكل كبير في بناء استقرار اجتماعي ومهني لهذه الفئة المتعلمة. تشكلت الرغبات الهجراتية لهذه الفئة منطقة تقاطع بين سياسات اجتماعية هشة، من جهة، شكلت بيئة طاردة، للفئات العالية المهارة، إما واقعا أو افتراضيا، وبين سياسات اجتماعية ناجحة قادرة على استقطاب الكفاءات إليها من جهة أخرى. في نفس الوقت، يسعى الذين لم يغادروا للوصول للضفة الأخرى عبر التعبير، على الأقل، عن في الهجرة.

لمعينة هذا الواقع، تم القيام ببحث ميداني حيث وُزعت مئات الاستثمارات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني والفيديو وتمت تعبئة حوالي 460 عينة في جميع جهات المغرب ما بين يونيو 2016 وشتنبر 2018. أكدت الدراسة الميدانية جل المعطيات السابقة؛ حيث أبرزت هشاشة الوضع السوسيو اقتصادي الذي أدى إلى خلق بيئة طاردة للكفاءات والتي تعاني من وضع معيشي مترد، والدليل على ذلك هو طبيعة الإجابات الممنوحة من طرف الأفراد المستجوبين. فالأجوبة دلت على أن السياسات العامة للدولة لم تتمكن من تحقيق أهدافها. فلم تعد الطبقة الوسطى قادرة على أداء رسالتها كمنطقة تفكير مجتمعية لأن الظروف الاقتصادية جعلت المواطن يشعر بغياب الأمن المعيشي مما يخلق في ذهنه ثقافة اللااستقرار.

إن الدافع من راء بروز هذه الرغبة الجامحة في مغادرة أرض الوطن هو مخرجات السياسات العمومية التي أنتجت وضعا معيشيا معقدا؛ تداخلت فيه الأسباب الشخصية والأسرية بالظروف الاجتماعية والتي جعلها مؤطر بالمحددات الاقتصادية. وأصبح الراتب ضعيفا نظرا لضعف القدرة الشرائية، ولم يعد بإمكان أي منتمي للطبقة الوسطى الحصول على الأساسيات الضرورية لتكوين أسرة.

في الواقع، تترابط السياسات الاجتماعية لبلدان الانطلاق وبلدان الاستقبال على مستوى رسم المسارات الهجراتية للشباب المتعلم. فقد أبرزت الدراسة الميدانية أن الرغبة في الهجرة لبلد ما تشكل ملتقى السياسات العامة لبلدين معينين. كما أظهرت للعيان المخرجات السوسيو اقتصادية للربيع العربي الذي أقرز سياسات اجتماعية باءت جعلها بالفشل. والدليل على ذلك أن سياسات القوى التي سادت الحياة السياسية ضربت في العمق جل مصالح الطبقة الوسطى المغربية، والتي تضم بين ثناياها جل الشباب المغربي المتعلم. إذن ففي ظروف السلم، تعكس الهجرة طبيعة السياسات الاجتماعية ومدى نجاحها في دولة معينة. ينطبق ذلك على السياسات الاجتماعية بالمغرب.

الكلمات المفتاحية: السياسات الاجتماعية، والتوجهات الهجراتية، الشباب المتعلم، السياسات العامة، الهجرة.

THE MIGRATORY TRENDS OF EDUCATED MOROCCAN YOUTH AND SOCIAL POLICIES

Abstract

Mohamed El Haji Drissi

Lecturer professor

Cadi Ayyad University- Morocco

The Americas have known an important influx of Arab communities since the nineteenth century, and these communities were organized into familial, ethnic, and clan relationships that strongly influenced their countries of origin in the early beginnings of immigration. These migrations continued towards the rest of the Western world, and Arab communities of varying quantity and quality procreated. Most of them consisted, first, of merchants in the Americas, and then of the unskilled labor of Western Europe.

The nature of this community has undergone a radical change at the level of its professional and academic structures, and a parallel community of competencies has been formed within it, capable of influencing not only the receiving country, but also the home countries. In addition to their own professional, academic, political and social strength, the immigrant Arab competencies merged with civil society associations, and the forces of these competencies integrated and had a strong influence towards the mother countries whose political systems became suffering as a result of this influence. An example of this is the Arab movement, and after that the democratic transition, which is supported by the Arab communities in the Diaspora, both morally and indirectly, as the latter has experienced different successes and failures according to the nature of each Arab country.

The demands of the immigrant competencies were characterized by linking the social and economic demands with their political counterparts, as the democratization of political life must be translated into the democratization of economic life, that is, the equitable distribution of wealth. The democratic transition is not just about writing constitutional texts, but rather it is translating all of that into people's daily and living lives.

Keywords: social policies, migration trends, educated youth, public policies, migration

مقدمة

حضارة لأخرى، حسب البيئة الداخلية والإقليمية والعالمية. فعوامل الطرد في القرون الأولى الأولى للإسلامي تتباين عن نظيرتها في أوروبا خلال العصور الوسطى وخلال نهاية الألفية الثانية ومطلع الألفية الثالثة. لذلك يختلف تأثير السياسات الاجتماعية من فترة إلى أخرى ومن حضارة إلى أخرى حسب طبيعة النظام السائد، وكذا طبيعة المرتكزات الثقافية

إن السياسات الاجتماعية في تفاعلها مع المعطيات الهجرية تساهم في بناء حلقات طرد متوالية بدول الجنوب وعلى رأسها المغرب حيث ينتقل تفعيل عوامل الطرد من الأعلى إلى الأسفل حسب المعطيات البيئية ومدى تفاعل الشباب الراغب أو الرفض للهجرة معها. فجميع الحضارات شهدت عبر التاريخ رغبة جامحة في الهجرة لشبابها لكن المحددات اختلفت من

نفوذه داخل الدول المستقلة الجديدة عبر مجموعة من الوسائل المتاحة وعلى رأسها التنظيمات الطلابية. حيث عرفت الجامعات ليس فقط المغربية وإنما أيضا العربية انتشار الإيديولوجيا الماركسية. فأدى هذا المد الإيديولوجي إلى استقطابات مجتمعية على مختلف الأصعدة حيث سارت الحياة الثقافية والتربوية والتعليمية ساحة مفتوحة للصراعات الأيديولوجية. عرفت هذه الصراعات مراقبة شديدة من طرف الدولة أدت إلى رغبة العديد من الطلبة في الهجرة وكذلك الكوادر طلبا للحرية المعرفية والأكاديمية، وهروبا من بطش النظام.

عرفت الحياة السياسية ثنائية شبه حديدية بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة، حيث عرف المعسكر الشيوعي نظام الحزب الوحيد بينما عرفت دول المعسكر الغربي نظام التعددية الحزبية. أما الدول التابعة لأحد المعسكرين من داخل دول العالم الثالث فإنها التمسّت، شكليا فقط نظام الحزب الوحيد أو نظام التعددية الحزبية. لكن الحكم بقي في أصله شموليا ارتكز على ملاحقة كل معارض للنظام السياسي، مع العلم أن المعارضة تشكلت من الأطر والطلبة الجامعيين. مما حدا بالعديد منهم إلى الهجرة للدول الغربية أملا في الحرية السياسية.

في هذا الاتجاه، استغلت الولايات المتحدة واقع السياسات الاجتماعية بدول العالم الثالث فقامت بتكريسه عنوة، عبر الضغط على المؤسسات الدولية لفرض سياسات التقويم الهيكلي حتى يتسنى لها صناعة بيئة طاردة

والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يتم الاستناد إليها.

إن الهدف من كتابة هذا الموضوع هو ضبط العلاقة الجدلية بين حركية السياسات الاجتماعية التوجهات الهجراتية ومدى تبادل التأثير والتأثر بينهما، وضبط التداخلات الكلية والجزئية بينها.

النظم الدولية: السياسات الاجتماعية والتوجهات الهجراتية

تتسم بيئات الطرد بالتباين أحيانا وبالتطابق أحيانا أخرى، حسب الفترات التاريخية والنطاقات الجغرافية والبيئات الثقافية والاقتصادية. فخلال الستينات، ارتكز النظام الدولي السائد على أبعاد القوة الإيديولوجية والسياسية والعسكرية. لذلك فعلاقات القوة السائدة ساهمت بشكل كبير في صياغة عوامل طرد واستقطاب المهاجرين. ولعبت التجاذبات السياسية دورا كبيرا في طرد الشباب نحو الديار الأوروبية. فسنوات الرصاص في المغرب عرفت اعتقال العديد من الأطر والجامعيين ساهمت بشكل كبير في تأطير المحددات الكبرى لهجرة الشباب الجامعي، بربطها بحركية النظم الدولية.

عرفت العلاقات بين الغرب والشرق تجاذبات إيديولوجية قوية خلال سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات، أدت هذه التجاذبات إلى صناعة دعاية استقطابية قوية لهذا الاتجاه أو ذاك. فالمعسكر الشرقي كان يرغب في تقوية

ليس باليسير من الحاجات الفردية والاجتماعية، رغم رداءة الأداء في بعض الحالات. فقد شغل التعليم والصحة والتشغيل الحيز الأكبر من ميزانيات هذه الدول. إلا أنه، ومع انهيار المنظومة الاشتراكية، اتجهت سياسات هذه الدول نحو تحرير الاقتصاد؛ الذي تأسس على بناء توجه إيجابي نحو اقتصاد السوق حيث بادرت العديد من الدول الاشتراكية السابقة إلى تعديل نظامها السياسي والتخلص من كل ما يحول بينها وبين الاندماج في الكتل الاقتصادية القائمة على أسس رأسمالية. ومن هنا فالدول العربية لا يمكنها الخروج من الطريق السيار الذي رسمته القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت وبقوة المؤسسات المالية الدولية قصد تطويع المنظومات الاشتراكية ليس فقط الدولية أو الإقليمية وإنما الوطنية أيضا. فأصبحت العديد من الأحزاب الاشتراكية تطبق أشع لبرالية في التاريخ دون الأخذ بعين الاعتبار للإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها المواطن.

طبيعة السياسات الاجتماعية وعوامل الطرد: تشابه الخصائص بالمغرب والعالم العربي

تتسم السياسات الاجتماعية بدول الجنوب بالفوضوية وغياب التنظيم وضعف الرؤية الاستراتيجية. فالعديد من القطاعات تعاني اختلالات بنيوية جوهرية لا يمكن أن تساعد بأي حال من الأحوال في استقرار المجتمع بشكل صحي. لذلك فقد أدى غياب سياسات اجتماعية مترابطة بهذه الدول إلى تصدع البنية

لخريجي وطلبة الجامعات لمغادرة أوطانها والالتحاق بالمراكز الغربية قصد المساهمة في بناء اقتصاد غربي قوي معتمد على الخبرات المنبثقة من الكفاءات المهاجرة في علاقتها بالمعرفة الغربية.

حاول الاتحاد السوفياتي مساندة الولايات المتحدة في هذا الاتجاه العسكري لكن واقعه الاقتصادي لم يسمح بذلك مما أدى مع توالي السنوات إلى انهياره التام لا سيما وان الواقع التكنولوجي ضعيف جدا.

السياسات الاجتماعية بالبلاد العربية

تتسم السياسات الاجتماعية والسياسات الهجرية بالترابط والتفاعل الجدلي، فلا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن السياسات الهجرية دون إثارة نظيرتها الاجتماعية والعكس صحيح. في نفس الوقت، فالسياسات الاستقطابية كلها سياسات اجتماعية، وكذلك بيئة الطرد تشكل في بنيتها من سياسات اجتماعية غير منسجمة مع تطلعات الشعوب العربية.

عرفت البلاد العربية سياسات اجتماعية متباينة حسب الفترات التاريخية ففي البدايات الأولى لخروج المستعمر. انصب الاهتمام في الدول ذات النهج الاشتراكي على تقديم جل الخدمات الاجتماعية التي أسندت بتوظيف جزء كبير من حمل الشواهد العليا والمتوسطة في القطاع العام، وكذا جزء مهم ممن لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي. فالدولة الاجتماعية لبت قدر

الاجتماعية في هذا الإطار على المحافظة على البنية الاجتماعية السائدة، التي يتم عبرها امتصاص موارد الشعب لفائدة ثلة قليلة من الأفراد. ترتبط هذه الثلة بالقوى الدولية ارتباطا وثيقا حيث تندرج ضمن نظام اقتصادي عالمي مؤسس على استنزاف موارد دول الجنوب لصالح دول الشمال. مما يؤدي إلى هشاشة اقتصاديات العديد من البلدان الآسيوية، الإفريقية واللاتينية حيث تصبح غير قادرة على تلبية المتطلبات المعيشية لشعبها، فتلجأ هذه الأخيرة إلى البحث عن ملاذ آمن. يصبح الأمن المعيشي طاردا لهذه البلدان من أوطانها، لاسيما الطبقة الوسطى التي تتوفر على قدر كافي من المعلومات يجعلها مقتنعة بضرورة مغادرة التراب الوطني في اتجاه الدول المتقدمة، أملا في العيش الكريم (الشكل 1).

الاجتماعية، وتفككها أفقيا وعموديا، مع تفتتت القيم الجمعية التي بنيت عليها، حيث تختفي البنى التصورية للعديد من مجتمعات الجنوب نتيجة الواقع المعيشي المرير الذي لا يساهم سوى في تدمير مقوماتها على مختلف المستويات.

تخضع السياسات الاجتماعية لعلاقات القوة الوطنية. فالدول التي شهدت فترات حكم متعاقبة ومنظمة لقرون، عرفت بناء لوبيات اقتصادية وسياسية تتداول فيما بينها جل المنافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالتالي فالدولة تبقى مجرد وسيلة وليس هدف لتحقيق أهداف النخبة الحاكمة، فعليا، على جميع المستويات. في هذا الإطار، تتسم السياسات الاجتماعية بالتذبذب وغياب الشمولية. يرتكز الهدف من السياسات

حصول جزء مهم منهم على وظائف قارة في القطاع العام، مما يدل على أن الاكتفاء المعيشي ضعيف جدا لدى هذه الفئة. جسدت الوظيفة العمومية المنطقة الآمنة في سوق الشغل خلال السبعينات والثمانينات، مما جعل القيم الاجتماعية تميل إلى جعلها غاية قصوى لمن يتابعون دراستهم الجامعية. لكن مع تغير السياسات الاجتماعية وضعف القدرة الاستهلاكية بسبب غلاء الأسعار فإن الوظيفة لم تعد الطبقة الوسطى منطقة آمنة للعيش الكريم مقارنة بباقي الطبقات الاجتماعية. فخصوصة التعليم وانفجار أثمان العقار والمضاربات التي لحقته وارتفاع الأسعار أدى بفئة كبيرة من الموظفين إلى العزوف عن الزواج أو البحث عن زوجة قادرة على المزاوجة بين مسؤولية البيت ومسؤولية العمل، مع اقتسام الأولى مع الزوج. أدى هذا الواقع إلى اندماج الأسر المغربية في ضغوط سوسيو اقتصادية غير متناهية حيث انخفض معدل السعادة لدى الأسر وأصبح التواصل بين الزوجين ضعيفا، كما هو الشأن داخل العائلة حيث احتل الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي حيزا مهما في الحياة وأصبحت هاتان الوسيلتان منطقة ملاذ للفرد المغربي بدل الأسرة التي كانت منطقة آمنة ويكافح المرء من الوصول إلى إنشائها.

إذن تصبح الدول العالمة دول طاردة بامتياز للفئات المتعلمة التي لا تتمكن من الحصول على أدنى الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتم عبرها تهيئة الظروف الملائمة لاستقرار هذه الفئات ببلدانها.

تدمير الطبقة الوسطى وتصاعد الرغبة في الهجرة

فالسياسات الاجتماعية لم تأخذ بعين الاعتبار الدور الأساس الذي تلعبه الطبقة الوسطى، حيث تعد وبحق الدماغ المركزي لأي مجتمع سوي. فمسيرى مؤسسات المجتمع السياسي والمدني تنبثق من الطبقة الوسطى. كما يمثل جل الأطر الركيزة الأساسية لهذه الطبقة. لكن مع الإرهاق الاقتصادي الذي تعيشه هذه الأطر فإن أركان هذه الطبقة لم تعد تمتلك الصلابة الكافية لأداء أدوارها المنوطة بها في المجتمع، بل أصبحت في حالة بحث مستمر لإنقاذ نفسها من السياسات الاجتماعية المدمرة التي تلاحق مختلف مكوناتها. فأصبح الهم الوحيد والأوحد هو الرغبة في إنقاذ الذات فقط.

تمثل الهجرة أهم ملاجئ هذا الإنقاذ حيث عبر العديد من حملة الشواهد العليا والأطر عن رغبتهم في الهجرة إلى البلدان الغربية، رغم

الشكل (2): لأطراف المتواصل معها من طرف الشباب

الجامعي المنتمي سياسيا
زملاء العمل أو
الدراسة

التي يقدرها خبراء الهجرة بأكثر من التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية بما بين 30 و40 بالمائة،² مما يدل على أن العمالة المهاجرة غدت الاقتصاد المغربي بأكثر 260 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية لكن دون أي نتيجة تذكر، بل تصاعدت حدة التهميش والفقير والبطالة والهشاشة الاجتماعية. كما أن الدولة تخلت بشكل مباشر أو غير مباشر عن مجموعة من القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة.

تأثرت القيم الاجتماعية بالواقع السوسيوقتصادي المعاش. فالتضامن العائلي الذي ساد لقرون وخلف واقعا أنثروبولوجيا مركزا لم يعد ذا قيمة تذكر في العلاقات الحديثة حيث سارت الفردانية سيدة الموقف حيث صار التواصل ضعيفا بين أفراد الأسرة الواحدة لصالح الأطراف الخارجية (الشكل 2). رغم ذلك فتحويلات المهاجرين تدل على أن القيم القديمة مستمرة في المساهمة في بناء وترصيص العلاقات الأسرية والعائلية حيث تم تحويل أكثر من 111 مليار دولار خلال العقدين الأخيرين،¹ زيادة على التحويلات الضخمة عبر القنوات غير الرسمية

² Global Remittances – A Brief Overview, 18 March 2018, First Abu Dhabi Bank, In: https://www.nbad.com/content/dam/NBAD/insights-2017/documents/hot-topics/june/FAB_18_March_2018_Remittances.pdf

¹

<https://www.knomad.org/sites/default/files/2018-12/RemittanceDataInflows%28Dec.2018%29.xls>

السياسات الاجتماعية وطبيعة الاستجابة للحاجات البيو اجتماعية للفرد المغربي

اختلف المنظرون للسياسات الاجتماعية حول التركيز فقط على الحاجيات البيولوجية المادية أو التوسع ليشمل ذلك الحاجيات الأخرى المعنوية والسيكولوجية. فرغم توفر الفرد على مجموعة من الإمكانيات البيولوجية كالمأكل والمشرب والملبس، فإن ذلك لا يمكن من حياة سوية لأن الحاجات البشرية لا تقتصر على هذه المكونات الثلاث فقط؛ لأن الكائن البشري مخلوق اجتماعي يحتاج للتفاعل مع الآخرين، تحقيقاً للشروط الإنسانية المطلوب.³

وبالتالي فهذا الكائن يحتاج لأسرة ينمي فيها مواهبه التواصلية والنفسية والاجتماعية واللغوية. ويبني فيها مداركه التعليمية الأولى. فالأم أو المربية حاجة ضرورية، فالبشرية كلها استفادت من معطى الأمومة. هذا المعطى الذي سارت البشرية تعاني من ضعفه يوماً بعد يوم، بسبب ولوج المرأة لسوق الشغل. حيث الأطفال يفتقدون لجزء كبير من حنان واهتمام الأم. فالمنظومة الرأسمالية استنزفت موارد دول الجنوب فأثرت على الأوضاع الاقتصادية لكياناتها المجتمعية وسارت قيم التكافل العائلي في مهب الريح، مما حدى بالأسر النووية إلى البحث عن بدائل اقتصادية لم تكن يوماً ما في صالح الأسرة المغربية المنبعثة من المجتمعات

الفلاحية التقليدية المعتمدة على الأداء الذكوري اقتصادياً، والأداء الأنثوي تربوياً وأسرانياً واجتماعياً. مما أدى إلى انهيارات أخلاقية متواصلة للمجتمعات العربية لاسيما في المدن، حيث سار التفاعل الأسري هشاً وحرماً، وسارت معه الحياة ومليئة بالتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، الناتجة عن تغيير وظيفة الأسرة المغربية خاصة والأسرة العربية عامة.

فغياب سياسات اجتماعية متعلقة بالأسرة المغربية أدى إلى انهيار دورها التربوي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي. حيث تصادمت فيها منظومتان، أولاً: المنظومة الغربية المادية التي ارتكزت على الفردانية، وتأسست على الحقوق والحريات الفردية المادية حيث تناسلت عنها مجموعة والأطر والمفاهيم والقيم أسست لمجتمع فرداني صرف؛ ثانياً: المنظومة الشرقية المؤسسة على التكافل العائلي والعشائري والقبلي، حيث لا يمكن للفرد أن يعيش بمعزل عن المحضن الذي نشأ فيه ولو تصورياً، فتسود أواصر القرابة والعشيرة والقبيلة، وتطغى على مفهوم الدولة المنبني إيديولوجياً ومؤسستياً على خضوع الأفراد لقانونها بغض النظر عن أصولهم وتاريخهم وقيمهم.

ولذلك فالمنظومة الشرقية تُخضع الدولة لقيمها وتاريخها بينما تخضع المنظومة الغربية لقيم الدول لأنها صنيعتها بالأساس. وبالتالي يتجسد مربط الفرس في فشل في السياسات الاجتماعية بالبلدان العربية في انهيار المنظومات القائمة على الشروط الثقافية والاجتماعية والتاريخية

³ Paul Spicker: Social policy Theory and practice, Third edition, Policy Press, Great Britain, 2014, pp. 24-34

للبلدان العربية، بروز منظومة مستوردة لم تتمكن من الانغراس والإثمار في البيئة العربية، لأنها لم تتمكن من التماهي مع الوضع القائم، وبالتالي أنتجت واقعا متناقضا تأسست عليه بيئة هشّة وحرجة.

الحرمان والرغبة في الهجرة

إن الفرد في الدول العربية يعيش مقارنات بين الأوضاع المعيشية في بلده الأم والأوضاع في دول الاستقبال، فيشعر الحرمان النفسي الناتج عن هذه المقارنات، حيث يرغب في تحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي. فالبيئة التي يعيشها لا تسمح له بالحصول منصب شغل محترم أسوة بمن التحقوا بديار المهجر. تتسم البيئة المهنية بالانغلاق. فالولوج للوظائف الرسمية يرتكز في جزء كبير منه على الزبونية والمحسوبية. كما أن العديد من مباريات التوظيف تتم بهدف التغطية القانونية فقط، أما الترقى الوظيفي فلا يرتكز على الكفاءة وإنما على معطيات لا علاقة لها بالعطاء المهني. أصبح ضبط آليات الفساد السوسيواقتصادي وممارستها ركنا أساسيا للولوج لوظائف الدولة، أو النجاح في القطاع الخاص المتوقع بيد فئة فرنكفونية سيطرت على الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من القرن العشرين إلى اليوم، تتوارث المناصب والمؤسسات الاقتصادية، وبالتالي تتحكم في موارد الدولة بينما يعيش الشعب على الفتات. بالإضافة إلى ذلك تؤطر السياسة التعليمية في البلد لهذا الواقع حيث يسود صنفان من التعليم على المستوى الواقعي: تعليم يخرج نخبة متمكنة من ثروات البلد يتم

تعليمها في الغرب، وتعليم هش -عام وخاص- تتخرج منه فئات مهنية تعيش وضعها هشًا وحرًا على المستويين العلمي والمهني. فالمستوى العلمي لا يمكن من نجاح مهني قوي حيث الحاجة للانتماء العائلي، وبالتالي يرتبط الأمل في حياة أفضل بديار المهجر، لاسيما وأن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة للعديد من الشباب العربي عموما والمغرب خصوصا للتطلع لمغادرة الوطن قصد الخلاص من جحيم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وثقافية والعلمية. كما أن البيئة المعقدة بالبلاد العربية أصبحت طاردة للشباب المتعلم الذي يتوق لحياة أكثر حرية وأكثر ديمقراطية في مواجهة الانغلاق السياسي والاجتماعي وغياب التوزيع العادل للثروات التي تتركز بيد فئة قليلة ذات توجه فرنكفوني بحت، لا تسمح بأن يقاسمها الثروة أيا كان. وبالتالي فأى قوة وطنية ترغب في الإصلاح لا يمكنها أن تتخطى الحدود المرسومة من طرف الجهات العليا. فأى حكومة منتخبة يجب أن تخضع لحكومة ظل.

يطغى هذا الواقع ليس فقط على الحياة الاقتصادية وإنما كذلك على الحياة الاجتماعية التي يطغى على حواراتها التخويف والتجهيل والتجويع والتدجين. فالكلام في السياسة بالتحليل يعد خطأ أحمر كما أن نطاق المخزن يعد محرم في الحوارات داخل الأسر ومن هنا فالتعبير له حدود والمواضيع المتناولة كذلك جد محدودة مما يحيل إلى حياة اجتماعية موانعها وممارتها تطغى على المسموح به بل وتسحب منه الحياة ولو جزئيا. فالطابوهات تزيل مفهوم الحياء وتدمر حسن الخلق النابعين فطريا من الفرد،

البلاد في حلقة مفرغة تتغذى من الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد.

برزت نتائج هذا الواقع بجلاء بعد ثورات الربيع العربي حيث تضافرت نتائج السياسات الاقتصادية السابقة مع رغبة الدولة العميقة في السيطرة على مقاليد الاقتصاد، مما أدى إلى احتقان سياسي واجتماعي لا زالت انعكاساته الماكرواقتصادية في الظل.

فالانتقال من التوظيف الدائم إلى التوظيف بالتعاقد، والزيادة في الضرائب والتقليص من الانخراط في التعاونيات واختناق الحياة السوسيواقتصادية يؤكد دخول البلاد في حالة من الاحتقان الاجتماعي دفعت بالعديد من المواطنين إلى اللجوء إلى الهجرة غير النظامية عبر قوارب الموت.

في ظل هذا الواقع عبر العديد من خريجي الجامعات بالمغرب عن رغبتهم في الهجرة ومغادرة الوطن الأم للإلتحاق بالدول الغربية أملا في إيجاد حياة معيشية أفضل.

تعتبر الدوافع الاقتصادية أهم الأسباب المحددة للتوجهات الهجرانية للشباب الجامعي المغربي. فالرغبة في بناء حياة كريمة متمسة بالأمن السوسيو اجتماعي يجبر جزء كبير من هذه الفئة على محاولة الالتحاق بديار المهجر. فالتطلع لحياة أفضل تجسد الدافع الأساسي لمغادرة أرض الوطن. فالمواطن العربي لم يأبه

فيطغى مفهوم الإجبار على مفهوم الإرادة الذاتية، وتغيب المسؤولية النابعة من الاقتناع والحرية. انعكاسا لذلك أصبح التواصل مع الأب ضعيفا لدى الراغبين في الهجرة، مع العلم أن القرون السابقة شهدت تواصل مكثفا بين الأب والإبن. فالعديد من العلماء المسلمين تلقوا علومهم من الآباء. لكن التسلط السياسي الذي توالي لقرون انعكس بشكل أعمق على واقع الأسرة العربية وبنيتها السيكو سوسولوجية حيث تم تدمير مجموعة من القيم التواصلية نتيجة الاختزالات المتتالية التي شهدتها العوالم المجتمعية العربية بسبب القمع الأفقي والعمودي المتتالي من طرف السلط السياسية التي تعاقبت على الحكم.

الضغط السوسيو اقتصادي والرغبة في الهجرة

ففي المغرب وحينما اعتلى الاتحاد الاشتراكي سدة الحكومة سار على نهج المؤسسات المالية الدولية دون أي مقاومة تذكر فقام بخصخصة العديد من مؤسسات الدول وعلى رأسها جزء مهم من اتصالات المغرب، وبالتالي، أثر هذا النهج في مستقبل الحياة السوسيو اقتصادية للمجتمع المغربي. فغياب الدولة الاجتماعية أدى إلى بطالة كم كبير من حملة الشواهد العليا. كما أن الخزينة حرمت من مداخيل هذه المؤسسات مما سيؤثر على مداخيلها مستقبلا، وبالتالي على قدرتها في مواجهة المتطلبات المجتمعية. فعائدات التفويت لن تتمكن من تغطيات العقد أو العقدين في أغلب الحالات، مما سيدفع الحكومة إلى التفكير في خصخصة قطاعات أخرى، ويدخل

للواقع السياسي لأن التوزيع العادل للثروة يمثل النقطة المفصلية في الهجرة.

التعليم والرغبة في الهجرة

على مستوى التعليم، تتسم الخدمات المقدمة للمواطن المغربي بالضعف وغياب الجودة. يتم التعليم المغربي في أعلى مستوياته باللغة الفرنسية التي أصبح العديد من النخب يعارض تواجدها بالبلد لأن تصنيفها العالمي ضعيف جدا كما أن المنشورات التي تتم بها لم تعد ذات أية أهمية. في نفس الوقت، صارت التعليم نخبويا جدا فالقطاعات المهمة مفرنسة ويتم ربط العديد منها بقطاع الشغل التابع للسوق الفرنسية أو للشركات الفرنسية المتواجدة بالمغرب، أو لشركات النخبة الفرنكفونية المسيطرة على البلد، وكلها تتداخل فيما بينها عبر مجموعة من العلاقات والمصالح المتشابكة التي يصعب على الباحث تفكيكها. وبالتالي فالتعليم لم يعد وسيلة ضرورية للتقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، كما أنه لا يمنح أية فرصة للتقدم في السوق الدولية للعمل، وكذا في المجتمع العلمي الدولي الذي يركز على اللغة الإنجليزية، وبالتالي فالرغبة في الهجرة لأسباب علمية تحتل مركزا مهما في محددات الهجرة. فالعديد من

الشباب الجامعي المغربي عبر عن رغبته في الهجرة قصد متابعة الدراسة بالخارج، حيث تتواجد الجامعات الكبرى والبنية التحتية القوية للبحث العلمي. كما أن السياسات البحثية تتسم بالنزاهة والشفافية وروح المبادرة. في نفس الوقت، تتسم البنية البحثية في العالم العربي بالفوضى والعشوائية والزبونية والمحسوبية. فالمجال لم يعد مفتوحا لذوي الكفاءات وإنما لذوي الولاء والانتماء لهذا التيار أو ذاك.

يتسم البحث العلمي في العالم الأنكلوساكسوني بالدمقرطة. فمجال المنافسة مفتوح أمام الجميع، لذلك تفوقت الجامعات الأنكلوساكسونية أمام نظيرتها الفرنكفونية. كذلك، يرغب العديد من الشباب في الهجرة إلى دول أخرى عُرفت بنفس الانفتاح، وعلى رأسها ألمانيا، حيث عبر جزء مهم من الشباب بالرغبة في الهجرة إليها لأسباب علمية (الشكل 3). الجدير بالذكر أن جل الدول التي يرغب الشباب في الهجرة إليها تتسم بوجود أدائها التعليمي والبحثي. فالمنح البحثية تمكن الشباب من الولوج لجامعات أقدر على مواصلة الدراسة والبحث دون أي مشاكل بنيوية تحد من طاقته التفاعلية والإنتاجية.

الشغل منعزل تماماً عن المؤسسات التي البحثية التي أنشئت قصد التأثيث السياسي فقط. كذلك، فالدولة لا تعدو أن تكون سوى منفذ لسياسات القوى الكبرى بغض النظر عن طموحات شعوبها.

اتسمت السياسات التعليمية في البلدان العربية خلال الثمانينات بالعمل على ادماج وتوظيف الشباب في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة. فالدولة لم تكن تعمل على تنمية بنية بحثية لها إمكانية الاندماج في سوق الشغل مع العمل على الاعتماد المتبادل بينهما. فسوق

لائحة المراجع

Anne Marie Gaillard et Jacques Gaillard: Les enjeux des migrations scientifiques internationales, Paris, Harmattan, 1999

Anne-Marie Gaillard: La mobilité internationale des personnes hautement qualifiées dans un monde globalisé, in: La migration Sud-Nord: La problématique de l'exode des compétences, Fondation Hassan II pour les Marocains Résidents à l'Étranger, Salé, ImprimElite, 2002

Çağlar Özden and Maurice Schiff: International migration: Remittances, and the Brain Drain, Washington, World Bank and Palgrave Macmillan, 2006

Cécily Defoort: Migrations qualifiées et capital humain : Nouveaux enseignements tirés d'une base de données en panel, Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de

Docteur en Economie, Soutenu le 23 novembre 2007, Université Lille 2 – Droit et santé, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Ecole doctorale SESAM.

Heiko Körner: The “Brain Drain” from Developing Countries – an Enduring Problem, in: *Intereconomics :Review of International Trade and Development*, January/February 1998, Volume 33, n°1

Jacques Gaillard et Jean-Baptiste Meyer: Le brain drain revisité: De l'exode au réseau, in: *Les sciences hors d'Occident au xx^e siècle*, Volume 7, Paris, ORSTOM Éditions, 1996

Leatitia Van Eackhout: Le siècle des migrants, *Le Monde: Dossiers et Documents*, n° 350, Février 2006

Mihaela Nedelcu: La mobilité internationale des compétences, Paris, Harmattan, 2004

Mohamed Mghari: Profil démographique et mobilité géographique des Marocains résidants à l'étranger, in: *Les Marocains résidants à l'étranger, Enquête de 2005 sur l'insertion socio-économique dans les pays d'accueil: Analyse des résultats*, Rabat, Haut Commissariat au Plan, Centre d'études et de recherches démographiques, 2007,

Muriel Meunier, François Raymond et Claude Montmarquette: La main-d'œuvre hautement qualifiée: Guide des données disponibles sur la rémunération au Canada, Rapport de projet, Montréal, Novembre 2000, in: www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2000RP-08.pdf, consulté le: 15/07/08, 17 :30.

OECD: International Mobility of highly skilled, OECD Publications, Paris, 2002

OECD: The global competition for talent: Mobility of the highly skilled, Paris, OECD publications, 2008.

Paul Spicker: **Social policy Theory and practice**, *Third edition*, Policy Press, Great Britain, 2014

Peter Elias: La classification des professions (CITP-88): Concepts, méthodes, fiabilité, validité et comparabilité internationale, Documents hors série de l'OCDE sur la politique du marché du travail et politique sociale, No. 20, Éditions OCDE, 1997

Philippe Bernard: L'exode des compétences nuit au développement des pays du Sud, *Le Monde: Dossiers et Documents* n° 350, Février 2006

Richard H.Adams, Jr.: International Migration, Remittance and the Brain Drain: A study of 24 Labor-Exporting countries, World Bank, Policy Research Working Paper 3069, June 2003, in: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/08/00009494_6_03062104301450/Rendered/PDF/multi0page.pdf, consulté le : 1/10/2007, 16:18

Romain Liagre : L'attractivité de la région Nord-Pas-de-Calais envers les élites étrangères, Thèse de Doctorat, Soutenu le: 12 octobre 2007, Faculté de Géographie et Aménagement, Université des sciences et technologie de Lille .

UNESCO: La fuite des compétences en Afrique francophone: Etat des lieux, problèmes et approches de solutions, Paris, imprimé dans les ateliers de l'UNESCO, 2004

UNESCO: Le problème de l'émigration des scientifiques et des techniciens (l'exode des compétences ou «brain drain»), Evaluation générale du phénomène, Rapport préliminaire, Paris, le 29 février 1968

أحمد صدقي الدجاني: تأملات في الهجرة وسياساتها ومستقبلها، في: الاحتمائية الاقتصادية وسياسة الهجرة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، موضوع الدورة الثانية لسنة 1993، الرباط، الهلال العربية للطباعة والنشر، 1994

بسيوني الحلواني ووحيد تاجا: هجرة الكفاءات...تهديد خطير لمستقبل الأمة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 326، جمادى الأولى 1429

د. تيسير عبد الجبار: مشكلة هجرة الكفايات من بلدان المشرق العربي، في: حرية الثقافة العربية: هجرة الكفاءات العربية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1993

د. خالد السيد حسن: تقديرات نزيف العقول العربية وعوامل الطرد الإجتماعية-الاقتصادية المرتبطة به، في: التقرير الإقليمي لهجرة العمل العربية: هجرة الكفاءات العربية نزيف أم فرص؟ جامعة الدول العربية، إدارة السياسات السكانية والهجرة، القطاع الاجتماعي، القاهرة، 2008

د. سمير رضوان: هجرة العمالة في القرن الحادي والعشرين، السياسة الدولية، العدد 165، يوليو 2006

رضا محمد هلال: تداعيات هجرة العمالة على أمريكا اللاتينية، السياسة الدولية، العدد 165، يوليو 2006

المهدي المنجرة: قيمة القيم، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، 2007، الطبعة الثانية

نواف محمود أبو شمالة: مستقبل العمالة الفلسطينية في إسرائيل، السياسة الدولية، العدد 165، يوليو 2006

